

Das Forschungsprojekt «Teilhabe von Menschen mit einer Beeinträchtigung (TeMB-Studie) - eine qualitative Rekonstruktion über verschiedene Teilhabebereiche und Beeinträchtigungsformen hinweg» wurde von einem Team von Fachpersonen der HfH und der HSLU durchgeführt (Quelle der Abbildung: A. Pfister et al., Teilhabe von Menschen mit einer Beeinträchtigung, Luzern & Zürich 2017, S. IV).

Teilhabe als Kontinuum – ein Weg hin zu mehr Selbst- und Mitbestimmung

Eine Studie im Auftrag von Pro Infirmis fordert mehr Unterstützung, damit Menschen mit Beeinträchtigung ihre Rechte zielführend wahrnehmen können.

Michaela Studer, lic. phil., (HfH),
Pia Georgi-Tscherry, MA,
Fabian Berger, MA, (HSLU)

Wie die Teilhabe von Menschen mit einer Beeinträchtigung auszusehen hat, können wohl nur die Personen selber sagen. Die UNO-Behindertenrechtskonvention (BRK) fordert mit der vollen und wirksamen Teilhabe auch, dass das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderung von Begegnungen auf Augenhöhe und Selbst- und Mitbestimmung geprägt ist. Das beinhaltet die Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel wie, wo und in welcher Form Teilhabe gelebt werden will. Teilhabe – und das zeigte sich einmal mehr in der hier vorgestellten TeMB-Studie – ist ein Begriff, der sowohl objektive Aspekte umfasst (wie bauliche Massnahmen oder finanzielle Ressourcen) als auch das subjektive Erleben. Er bewertet also eine Lebenssituation und das Empfinden von Zugehörigkeit, das nur die Person selber definieren kann. Dieser subjektive, lebensweltbezogene Anteil von Teilhabe wird auch in der Definition der «Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit» (ICF) der WHO (2005) deutlich. Teilhabe wird dort als «das Einbezogensein einer Person in eine Lebenssituation» definiert. «Eine Beeinträchtigung der Partizipation (Teilhabe) ist ein Problem, das ein Mensch in Hinblick auf sein Einbezogensein in Lebenssituationen erleben kann». Folglich ist Teilhabe jeweils aus beiden Perspektiven zu bewerten, der subjektiven und der umweltbezogenen. Bisher wurden kaum Studien zur Erforschung des Erlebens und der subjektiven Einschätzung von Teilhabe durchgeführt: In der Schweiz sind Arbeiten

von Parpan-Blaser et al. (2014) für den Lebensbereich «Arbeit» und von Meier (2015) im Kontext des Wohnens zu erwähnen. Die TeMB-Studie will einen Beitrag zur Schliessung dieser Forschungslücke leisten.

Die Studienergebnisse zeigen, dass vollumfängliche Teilhabe noch nicht gewährleistet ist. Es bestehen einige umweltbezogene Barrieren. Der Umgang mit diesen Barrieren ist subjektiv geprägt und in der Studie zeigte sich ein vielfältiger Umgang an Verhaltensmustern, wie folgende Situationsbeschreibung illustrieren kann.

Sich auf Augenhöhe begegnen

Herr A. wohnt in einer Wohngemeinschaft und arbeitet in einer geschützten Werkstätte. Mit der momentanen Situation – Arbeit wie Wohnen im separativen Setting – ist er zufrieden. Nach eigenen Angaben schafft er es gut, eine Balance zwischen Wohnen, Sport und Arbeit herzustellen. Als nächstes möchte er beruflich weiterkommen: Ihn fasziniert eine Maschine an seinem Arbeitsplatz und er möchte sich die Bedienung dieser Maschine aneignen. Die Betreuer seiner Wohnsituation setzen den Entwicklungsschwerpunkt aber im Wohnen.

«Ich muss leider sagen, dass die, dass die Betreuer, also das Team, gestern etwas gemacht hat, das ich nicht (lässig) finde. Hinter meinem Rücken eine eigene Wohnung organisiert für mich. (...) Das Ganze, also ich würde mir wünschen, dass ich einfach in einer Wohngruppe kann sein mit Leuten und meine Ruhe einfach habe. Das ich nur kochen muss und die Küche putzen. Und dass die Betreuer mich nicht so unter Druck setzen. Das wünsch ich mir.»

Für Herrn A. ist es klar, dass seine Betreuer sich über seine Wünsche hinweg-

gesetzt haben. Sie sind einem klassischen Fehler erlegen: «dem des aufmunternden Stubsens», das die Gesamtheit der Lebensbereiche zu wenig berücksichtigt und die Wünsche der betroffenen Person zurückstellt («er wird dann schon noch merken, dass es für ihn so gut war»). Sie haben dabei verpasst, der Person, um die es geht, auf Augenhöhe zu begegnen. Die Konfrontation mit solchen und ähnlichen Situationen ist für Menschen mit einer Beeinträchtigung nahezu alltäglich und stets herausfordernd, gilt es doch, sich zur Wehr zu setzen und sich für seine Bedürfnisse einzusetzen - nicht selten gegen im Grunde gut gemeinte Absichten. Für Personen mit einer Beeinträchtigung ist dies eine herausfordernde Situation, gilt es doch seine/ihre Bedürfnisse auf adäquate Weise zu formulieren ohne das hilfsbereite respektive helfende Gegenüber zu arg zu brüskieren.

Forschungsdesign

Für die TeMB-Studie («Teilhabe von Menschen mit einer Beeinträchtigung») wurden 23 Personen aus neun Kantonen befragt. Im Zentrum standen Fragen nach Teilhabebarrrieren und Förderfaktoren in den Bereichen Arbeit, Wohnen, Bildung, Familie, Partnerschaft und Freizeit. Pro Infirmis finanzierte die Studie, durchgeführt wurde sie von der HfH in Kooperation mit der Hochschule Luzern, Soziale Arbeit. Der Bericht ist auch in Leichter Sprache verfügbar. Den Zugang sowie genaue Literaturangaben finden Sie unter www.hfh.ch/temb

Denn gerade Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen «wissen», dass sie auf ihr Netzwerk an unterstützenden Personen angewiesen sind.

Ohne einen Advocatus in der Sache kann es passieren, dass die betroffene Person ihre Wünsche, Anliegen und Bedürfnisse aufgibt (fehlende «funktionale Bewältigung»). Gerade Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung müssen im erwachsenen Alter gelernt haben, sich selber zu vertrauen oder Ressourcen zu erschliessen, die sie in ihrer Mitbestimmung stärken und unterstützen. Herr A. hat in seiner Herkunftsfamilie eine solche Anwältin. Sie unterstützt ihn in seinen Wünschen und hilft ihm, sich gegen diese Übergriffe zur Wehr zu setzen. Andere haben diesen Advocatus der Mitbestimmung in der Person der Beiständin, des Partners oder in einer Betreuungsperson bei Arbeit oder Wohnen gefunden.

Gemäss der TeMB-Studie, durchgeführt im Auftrag von Pro Infirmis, gilt es künftig eine neue, partizipative Haltung aufzubauen und Menschen mit Behinderungen ihre Bedürfnisse nicht vorzugeben, sondern sie bei signalisiertem Bedarf darin zu unterstützen, ihre Rechte zielführend wahrnehmen zu können. Diese Unterstützung ist im Sinne einer «Dienstleistung» zu betrachten. Sie dient der Schaffung von Wahlmöglichkeiten ebenso wie der Ausbildung von Fähigkeiten, die eigene Selbstbestimmung oder das Angebot von Assistenzdiensten wahrzunehmen. Die Gesellschaft ist gefordert, die Umweltdementsprechend zu gestalten, Teilhabebarrrieren in separativen sowie in inklusiven Settings noch besser abzubauen und Personen, die diese neue Form der Anwaltschaft für Menschen mit Beeinträchtigungen übernehmen können, auszubilden.